

Dystopies et utopies environnementales

Dominique Kunz Westerhoff

La chute du Mur de Berlin a entraîné une « fin » provisoire des « grands récits » idéologiques, mais aussi une transformation des *contre-récits* que constituent les dystopies. À la fin du XX^e siècle, les atteintes à l'environnement se substituent aux menaces politiques de la guerre froide, donnant lieu à un renouvellement considérable de la fiction spéculative. Les prévisions scientifiques toujours plus alarmantes sur l'extinction des espèces et le dérèglement climatique, de même que le développement des mouvements écologistes, nourrissent l'émergence buissonnante des « écofictions »¹, où se réverbère un autre imaginaire de la fin.

La dramatisation romanesque des enjeux environnementaux s'est particulièrement cristallisée dans la littérature anglophone, avant de connaître un avènement spectaculaire dans la littérature française et francophone à partir des années 2010. L'écofiction réinvente le contrat social à l'aune de l'Anthropocène, en investissant, pour les modifier, les formes réversibles de l'utopie et de la dystopie. Elle croise la fable philosophique, la fiction d'anticipation, la science-fiction et le récit (post-)apocalyptique. Débordant même les frontières des littératures de genre, elle converge aujourd'hui avec la littérature générale dans un « réalisme étendu »².

Dans ce nouveau genre, l'enjeu central n'est plus la capacité de l'humain à construire le bonheur ou le malheur social, mais celle de préserver ou de détruire une nature qui l'excède et dont il ne maîtrise pas les forces à l'échelle globale. Il est désormais question de *faire société* non seulement entre humains, mais aussi avec l'environnement, ce qui suscite un nouvel effet de distanciation romanesque. L'anthropocentrisme inhérent aux genres utopique et dys-

topique se déporte vers un biocentrisme inédit, impliquant des apparentements étranges, réparateurs ou horribles, avec le non-humain, l'inhumain ou le plus qu'humain.

Je propose d'analyser trois variantes de récits post-apocalyptiques où oscillent la menace dystopique et la possibilité utopique, d'abord dans une œuvre majeure de la littérature américaine, *The Road* (2006) de Cormac McCarthy, puis dans deux récents romans français, *Défaite des maîtres et possesseurs* (2016) de Vincent Message et *Alliances* (2020) de Jean-Marc Ligny.

L'avènement contemporain de l'écofiction

Il faut d'abord rappeler que la littérature conjecturale s'est portée sur des enjeux environnementaux bien avant le développement de l'écologie politique et la prise de conscience collective des pertes irréversibles de la biodiversité. Comme l'a souligné l'essayiste et chercheuse Natacha Vas-Deyres dans son anthologie *Demain, l'écologie !* (2020), la proto-science-fiction thématise dès le XIX^e siècle « des inquiétudes grandissantes sur le développement industriel et ses effets néfastes »³. Cette veine s'intensifie entre la fin des années 1950 et les années 1970, notamment sur le mode post-apocalyptique, avant son explosion contemporaine dès les années 1990. On s'accorde aujourd'hui à reconnaître le rôle pionnier et la puissance heuristique des littératures de l'imaginaire dans la problématisation des défis écologiques⁴ : elles mettent en scène des conditions d'habitabilité et des formes d'action collective, en immergeant le lecteur dans un monde conjectural qui s'émancipe

1 Chelebourg (2012).

2 Bréan et Bridet (2024).

3 Vas-Deyres (2020), p. 3.

4 Atallah (2015), pp. 922-925.

du réalisme, mais qui le ramène aussi à une réflexion sur le présent. La chercheuse Ursula K. Heise décrit ainsi la fiction spéculative comme un art de « formes expérimentales » qui permet de repenser les rapports du local et du global, et d'imaginer la Terre sur un mode holistique⁵.

La dystopie absolue : *La Route* de Cormac McCarthy

Au XXI^e siècle, la littérature conjecturale s'impose comme une forme majeure de représentation de la crise environnementale et de la destruction du vivant. Nul roman n'a condensé l'expérience imaginaire de la fin avec une plus grande acuité, à partir d'un minimalisme stylistique aussi radical, que *The Road* (*La Route*, 2006). Ce roman d'anticipation post-apocalyptique situe son intrigue quelque part au sud-ouest des États-Unis, dans un futur indéfini mais suffisamment proche pour que les lectrices et lecteurs y identifient les traces matérielles de la société de consommation : un caddie, des panneaux publicitaires, des boîtes de conserve, une dernière bouteille de Coca-Cola, etc. Les deux protagonistes, jamais nommés, sont un père et son fils, décrits comme « l'homme et le petit » (« the man and the boy »). Ils cheminent sur une route dans « les cendres d'un monde défunt », où la lumière du soleil n'atteint plus la terre. De la faune, il ne reste rien, sinon un chien errant. La végétation meurt, elle aussi. La nature n'est plus qu'un souvenir dans la mémoire de « l'homme » qui l'a connue, auparavant. Se dirigeant vers la mer, le père et l'enfant découvrent « des vagues mornes couleur de plomb », un « pétrolier à moitié couché », « les squelettes de poissons par millions ». Toute source de vie s'est éteinte : « La fragilité de tout enfin révélée ».

Aucun discours explicatif ou didactique ne révèle l'origine de ce cataclysme : le lecteur peut inférer les signes d'un hiver atomique. Il reconnaît les scories d'une pollution et d'une extinction massives, mais leur causalité n'importe plus. La destruction et la mort s'imposent dans leur évidence matérielle, telle que l'éprouvent les deux héros. Comme l'a démontré l'éconarratologue Alexa Weik von Mossner, le roman instaure pour les lectrices et lecteurs une expérience esthétique, affective et cognitive, à la fois « incarnée et embarquée » (« embodied and embedded »⁶), l'amenant à éprouver de l'intérieur le dévoilement post-apocalyptique. L'extrême proximité des descriptions hyperréalistes ne quitte jamais le point de vue des deux héros, mais elle désigne paradoxalement un ravage global. Seul subsiste l'humain : sur les bords de la route se cachent quelques survivants isolés et des bandes de prédateurs, dont l'unique ressource réside, épicentre de l'horreur, dans le cannibalisme.

La Route présente l'épure d'une *tabula rasa*, lorsque l'environnement est anéanti et qu'il agit comme une rémanence toxique et mortifère. Le père se consume, les poumons brûlés par la cendre ; et l'humain découvre qu'il ne peut plus se maintenir, lui non plus, en tant qu'humain. Il se déshumanise. Sa dépendance vis-à-vis de la nature est si totale et indépassable que lorsque celle-ci meurt, l'humain se dévore lui-même. Ce roman constitue donc le point zéro de la dystopie, son seuil d'horreur absolue, par le retrait des conditions d'habitabilité et par la soustraction de la possibilité même de faire société. L'extinction du vivant implique l'effondrement de toute structure collective : « Mais il n'y a plus d'États ? / Non. / Qu'est-ce qui leur est arrivé ? / Je ne sais pas exactement. » Les rares communautés encore organisées s'avèrent, dans la scène la plus atroce de l'intrigue, de terrifiants élevages d'humains, équarris à vif pour être mangés.

Seuls les dialogues des deux héros font perdurer l'unique lien résiduel de cette humanité disloquée : la famille. Des séquences de longueurs irrégulières et répétitives rythment la narration, désagrégée et scandée de blancs, d'où sourd le désastre. Père et fils font encore exister la valeur de l'humain en se parlant : ils reconduisent le fait d'être d'accord (« Okay », répète le petit), leur conviction de plus en plus relativiste de rester « gentils » (« We're still the good guys »), et le respect du tabou du cannibalisme.

Cette dernière famille apparaît comme un tableau infernal de la première famille, dans un jardin d'Eden cauchemardesque. Les deux héros échappent à la famine en découvrant des pommes, une allusion à la Genèse, mais ils épient une autre famille qui, elle, rôtit son nourrisson à la broche. À ce point d'achèvement de l'histoire humaine, la question eschatologique du salut, inhérente au modèle apocalyptique, se pose dans les dernières pages, lorsque le père meurt et qu'un autre homme se présente face à l'enfant. Borgne, celui-ci rappelle Polyphème, le cyclope d'Homère, puisqu'il amène le petit, au terme de son Odyssée dans les ténèbres, à réaffirmer son humanité par le langage. Mais à l'inverse du monstre mythologique, c'est une figure propice qui exorcise la menace du cannibalisme. Il propose à l'enfant de faire le pari de le suivre vers une nouvelle famille adoptive : « C'est un risque que tu dois prendre ».

Cette restauration *in extremis* du lien social, de l'hospitalité et de la sollicitude, se teinte cependant d'une certaine invraisemblance : c'est l'amorce d'une nouvelle genèse, qui ne paraît que provisoire et nostalgique dans ce monde dévasté, et qui se désigne elle-même comme une profession de foi, une allégorie philosophique, et finalement comme une utopie. N'est-ce pas une fiction de croire encore à l'humain, face à la certitude du mal et de la mort ? N'est-ce pas ce que l'on peut souhaiter, plus qu'espérer, comme le disait Thomas More en conclusion de son *Utopia* (1516) ?

Dans les dernières lignes du roman, la reconstruction d'une famille élargie à un groupe social contraste avec l'adieu, lyrique et envoûtant, à une nature irrémédiablement perdue, comme « une chose qu'on ne pourrait pas refaire. Ni

5 Heise (2008).

6 Weik von Mossner (2017), p. 4.

réparer ». La destruction de l'environnement demeure dépourvue de rédemption, peut-être parce qu'elle donne à voir au lecteur un processus déjà en acte dans le monde réel.

Cet épilogue expose un véritable point de convergence dans le corpus des écofictiones contemporaines : l'irréversibilité des atteintes à l'environnement et le refus de traiter la « fin » du vivant – ou les multiples extinctions de la biodiversité – comme le préalable d'une refondation *ex nihilo*. Ce schème-là d'une destruction nécessaire à l'instauration d'un nouveau monde, hérité de l'eschatologie apocalyptique, reste toujours entaché d'une illusion de toute-puissance, voire d'un soupçon de dérive fascisante.

La dystopie engagée : *Défaite des maîtres et possesseurs* de Vincent Message

Hérité de *La Route*, le motif de l'anthropophagie traverse les dystopies contemporaines françaises comme un marqueur du détronement de « l'exception humaine »⁷, qui jusque-là dominait la nature et le règne animal. Loin du narrateur « embarqué » et ambigu de McCarthy, ces œuvres témoignent d'un engagement littéraire souvent explicite, et récent dans le contexte français. Un discours environnementaliste est souvent délégué à des personnages, mais parfois aussi assumé par l'auteur dans le paratexte.

Pour incarner cette résistance éthique, esthétique et politique à la destruction du vivant, le roman environnemental recourt souvent au procédé classique du manuscrit trouvé : un récit tenu par le témoin d'un monde dystopique, adressé à des narrataires contemporains ou futurs – pas toujours humains – mais qui tendent aux lecteurs réels un miroir métaphorique.

Dans *Défaite des maîtres et possesseurs* (2016), Vincent Message fait référence à la fameuse formule du *Discours de la méthode* (1637) de Descartes (« maîtres et possesseurs de la nature »), qui célèbre le règne de l'humain sur le monde dans la culture mécaniste de la révolution scientifique. L'intention polémique de Vincent Message est patente, de même que l'entreprise de renversement du *credo* cartésien, à l'origine de l'idéologie d'instrumentalisation et de surexploitation de l'environnement dans le capitalisme industriel.

Ce roman propose ainsi une véritable démonstration conjecturale. Par le procédé du narrateur étrange et non fiable, il laisse entendre au lecteur, à partir d'indices égrenés au fil des pages, que son protagoniste n'est pas humain, mais d'origine extraterrestre. Ce clin d'œil à la science-fiction apparaît comme une métaphore à peine voilée de la propension des humains à s'extraterritorialiser, c'est-à-dire à nier leur propre appartenance au vivant et à réifier la nature. Dans

une charge satirique qui renverse ironiquement les rôles, la « première leçon d'humanité » que prennent les envahisseurs extraterrestres au spectacle des humains consiste à ignorer et à occulter les « misères et laideurs » de la civilisation, ainsi que ses effets délétères sur l'environnement.

Bientôt, la leçon se retourne contre ses maîtres : les extraterrestres, qui se considèrent comme des animaux parmi d'autres, s'approprient le démon de la distinction humaine et le rejet de « ce qui est hybride ». Mimant la manie de « creuser des lignes de partage » dans « la continuité du vivant », ils finissent par incarner l'image en miroir de la folie des humains – celle de la discrimination – jusqu'à devenir une espèce terrifiante de démons révélant notre inhumanité.

On reconnaît le modèle originaire du voyage en terre d'Utopie, où le visiteur fictif décrit, selon l'expression du chercheur François Rosset, un reflet « inversé » de la société réelle. « L'avèrs heureux »⁸ de notre monde, ici l'utopie d'une bienheureuse supériorité humaine qui sert de pilier à une culture extractiviste, se retourne en un envers dystopique quand les « démons » prennent à leur tour le pouvoir. Ceux-ci asservissent les humains en animaux de compagnie, ouvriers et humains « de rente », par l'élevage industriel destiné à la consommation anthropophage.

Ce renversement ironique de la formule cartésienne est justifié par le narrateur comme un châtement infligé aux humains pour leur spécisme : « Ceux qui souffrent aujourd'hui sont les anciens bourreaux »⁹. Le décentrement zoocentrique prend la forme d'implacables descriptions où les humains sont produits en batterie. Cette stratégie littéraire inverse le rapport de domination. Inspirée par les fermes-usines réelles, la vision crue du bétail humain incite le lecteur à s'identifier aux souffrances d'ordinaire infligées aux animaux, voués à l'abattoir, ceux qu'il trouve tous les jours dans son assiette, au restaurant ou au supermarché. Cet angle mort de notre vie quotidienne constitue la vérité révélée du récit apocalyptique et le lieu de sa conversion.

Le piège de la dystopie se referme en effet sur le personnage du « démon ». Conformément aux archétypes du genre dystopique, le héros, banal acteur du système, est amené par un amour interdit à une prise de conscience de son horreur sociale. Il vit ainsi une relation hybride et clandestine avec une humaine d'élevage, qu'il ne peut confier qu'à son cahier secret. L'acte d'écriture, mis en abyme par l'intermédiaire du cahier, opère un basculement de perspective chez le protagoniste non humain, qui développe une disposition empathique à la sollicitude et à l'attachement. Son récit l'amène à imaginer un envers différent, propice à une réhumanisation. L'avèrs devenu malheureux de la supériorité humaine, désormais mis à nu, fait alors place à l'utopie vraie – initiatique et désirable – d'une perfectibilité humaine, élargie à d'autres espèces : « Cela devrait même être la preuve la plus robuste de la supériorité que notre volonté de

7 Schaeffer (2007).

8 Rosset (2019), p. 25.

9 Ibid., p. 123.

soigner ceux qui ne sont pas nous, qui ne nous ressemblent pas, qui sont les plus faibles, les plus humbles »¹⁰.

Au début du roman, la narration en « nous » renvoie moins à l'humain qu'à ceux, « bourreaux » extraterrestres, qui l'ont dépossédé de son illusion de maîtrise. Toutefois, le « nous » évolue peu à peu, au fil de la relation autobiographique, vers une conception alternative de l'humanité. Ce posthumanisme repose non plus sur une ontologie essentialiste régie par la concurrence des espèces, mais sur une empathie interspécifique. En s'identifiant aux victimes de la boucherie, le lecteur leur restitue la conscience et la sensibilité individuelle d'un alter ego. Le statut de l'animal de rente passe du non-humain au plus qu'humain, à une ressource d'humanisation pour l'humanité. L'expérience imaginaire du récit transfigure ainsi le paradigme de l'exception humaine en une humanité transitionnelle.

Obéissant aux contraintes du genre dystopique, le héros cherche à sauver sa bien-aimée de l'abattoir, pour rejoindre avec elle une petite communauté dissidente où le spécisme n'a plus droit de cité. Cet espoir relance le « désir »¹¹ utopique d'un monde meilleur. Mais le démon se heurte aux dichotomies d'une société bien trop rigide qui reconduit le supplice final de l'anthropophagie. Le récit tragique du narrateur se conclut sur un véritable plaidoyer environnementaliste. Le « nous » réunit alors le héros et ses narrataires, démons fictifs comme lui, mais également l'auteur engagé et son lecteur impliqué. On l'aura compris, les premiers ne sont que les métaphores des seconds :

« Mais est-ce que nous serons assez forts, je me demande, pour que notre sens de l'avenir finisse par l'emporter sur le présent qui nous accapare ? [...] Ce n'est pas la terre qu'on sauve – quand si souvent on parle de sauver – c'est la possibilité si précieuse et précaire que nous avons de nous y tenir, d'y être bien, de l'habiter, d'y trouver quelque chose qui s'appellerait le repos. »¹²

Par ce « nous », l'éthique imaginée dans ce scénario transspéciste appelle à étendre le contrat social à une communauté pacifiée du vivant.

Dystopie et utopie d'hybridation posthumaniste : *Alliances* de Jean-Marc Ligny

La subversion des dualismes structurant nos systèmes de pensée peut se développer dans des fictions extrêmement audacieuses, bien au-delà du double théorique de l'humain que constituent les « démons » de Vincent Message. Dans son roman d'anticipation *Alliances* (2020),

Jean-Marc Ligny fait un sort au technosolutionnisme qui a longtemps été reproché à la science-fiction comme un déni de la crise environnementale¹³. La conjecture de l'intrigue repose sur la dévastation d'une guerre nucléaire située dans un futur post-apocalyptique, qui a provoqué une extinction de masse de la biodiversité, une famine et une pollution radioactive. Les conséquences funestes de la technologie sont appelées à être compensées ou réparées par un surcroît d'ingénierie – un archétype de la science-fiction – ce qui conduit à une seconde catastrophe. Pour remplacer les ressources naturelles détruites, des généticiens créent un hybride de fourmi et de termites, deux espèces rivales qui fusionnent en « fourmites », censées servir d'aliment aux humains affamés.

Mais les « fourmites », elles aussi, font société, et sur un mode plus structuré, intelligent et organisé que le désordre humain. Par leurs mutations accélérées, elles s'adaptent mieux aux conditions hostiles d'une ère ravagée. Ces créatures augmentées excellent dans la communication télépathique et la réflexion stratégique. Elles font croire à l'utopie d'un échange de bons procédés entre communautés d'insectes et communautés humaines. « Tout le monde y trouve son compte »¹⁴ : les humains croient cultiver des colonies, sans réaliser qu'ils sont eux-mêmes cultivés dans le projet fourmitien de renversement de la hiérarchie des espèces. On reconnaît le concept darwinien de *struggle for life* inhérent à la sélection naturelle, qui devient le support romanesque d'une suffocante dystopie carnassière. Comme une nouvelle « plaie » biblique, les fourmites se répandent sur la planète et dévorent les survivants humains, bientôt déchus de leur préséance sur le vivant.

Pourtant, c'est l'autre thème darwinien de la « variation », mis en lumière par le philosophe Thierry Hoquet¹⁵, que décline le personnage collectif de ces petites créatures anthropophages. Car celles-ci diversifient leurs branches génétiques, les spécialisent et les réhybrident pour juguler l'avènement des super-mutantes « ailées ». Tandis que les insectes s'approprient progressivement les privilèges de l'humain, des « alliances » inédites se forment entre les deux « espèces civilisées de la planète », aussi ravageuses l'une que l'autre. C'est là que réside l'intérêt de l'intrigue, dans la recherche d'un équilibre susceptible de maintenir une biodiversité : parviendront-elles à se coaliser pour éviter qu'une « erreur fatale », d'origine humaine, conduise à une horreur radicale ? Tandis que les derniers hommes sont mis au service d'un roman d'aventure axé sur la désactivation d'une centrale nucléaire qui fuit, les personnages féminins nouent une relation initiatique avec les sociétés animales.

Ce partage genré des rôles n'est pas dénué de clichés sexistes. Jean-Marc Ligny joue d'un certain imaginaire érotique du corps féminin, exhibé et offert aux intrusions

10 Message (2017), p. 171.

11 Voir pour cela Jameson (2021).

12 Message (2017), pp. 236–237.

13 Voir en particulier Ghosh (2021), p. 72.

14 Ligny (2020), p. 26.

15 Hoquet (2009).

de l'étrange, qui parcourt la science-fiction. Mais le roman se voudrait une exploration écoféministe d'une communion potentielle entre le genre minoré des femmes et les espèces dominées de la nature, pour résister à l'emprise patriarcale du capitalisme industriel. Vouées aux tâches d'entretien des fourmilières, déliées des fonctions conquérantes attribuées aux chasseurs, soldats et pilotes des dernières machines, les héroïnes se montrent plus attentives et réceptives au langage mystérieux des insectes. Le personnage de Nao devient une nouvelle Noé posthumaine, qui se substitue à la figure d'Ève. Elle s'ouvre à une connexion sensorielle et spirituelle avec les fourmites :

*« Elle a passé avec elles d'assez longues heures de contacts sinon intimes, du moins les plus proches possibles entre deux espèces si différentes – et quelque part, si semblables ! – pour les voir non plus comme des animaux familiers, mais comme des partenaires potentielles. »*¹⁶

À l'inverse de la culture mécaniste représentée par la centrale nucléaire, la jeune survivante se livre à une expérience foncièrement organiciste. Elle expose son corps aux insectes, échangeant des ondes, des odeurs et des phéromones, expérimentant des phénomènes de télépathie à même la peau. Elle s'élargit à un environnement sensoriel inédit et initié par la société animale. Dans ce rapprochement interspécifique s'exercent des « conceptions très plastiques du vivant et des écosystèmes, ne se limitant pas à ce qui est connu ou connaissable »¹⁷, typiques de la science-fiction selon le politiste Yannick Rumpala. La protagoniste, et à travers elle les lectrices et lecteurs, ressentent l'interdépendance du corps et de l'esprit, de même que le vaste réseau des entités sensibles, « cet écheveau fabuleux ». Il ne s'agit pas d'une domestication de la nature, mais d'un apprivoisement réciproque, d'un abandon à l'autonomie évolutive d'une espèce mutante (« elles font ce qu'elles veulent »). Nao mesure à quel point la planète dégradée échappe au contrôle humain. C'est à partir de cette position de non-pouvoir face aux post-animaux qu'elle peut établir un pacte de non-agression et d'entraide.

Dans le courant de l'écoféminisme, l'organicisme se reforme en une « image positive valorisante » où, selon l'historienne Catherine Larrère, « la nature comme les femmes sont actives et puissantes », « assurant la liberté des unes dans le respect de l'autre »¹⁸. L'utopie posthumaniste de Ligny dessine une nouvelle société hybride fondée par des femmes, évolutive et collaborative, où l'augmentation bioingénierée des unes (les fourmites) élargit la conscience et la perception incarnée des autres (les humaines). Ce consentement mutuel à la fluidité des espèces dissout le dualisme de la nature et de la culture, pour se substituer au modèle hiérarchique de la domination masculine sous toutes ses

formes (scientifique, industrielle, etc.). La dystopie technologique fait place à l'utopie d'un dépassement adaptatif des genres et des espèces, qui devient la clé d'une survie commune. Des « complicités » novatrices se nouent entre les humaines et des personnages plus qu'humains, reconnus dans leur agentivité, leurs intérêts et leur autonomie. La communauté interspécifique d'*Alliances* ne subsume pas les différences de ses diverses entités. Elle les associe dans une participation empathique et mystérieuse.

L'intrigue de Ligny finit par basculer dans la rêverie fantastique et s'éloigne de toute plausibilité, en floutant les limites de la rationalité science-fictionnelle. Si chimérique qu'elle soit, la fiction témoigne de l'inventivité de l'imaginaire et de sa capacité à actualiser pour le lecteur des formes expérimentales d'extension de la nature humaine, ou encore d'humanisation au-delà des définitions classiques et des seuls intérêts de notre espèce, tout en conjurant la menace d'une fin de l'humanisme, de ses valeurs et de sa dignité éthique.

Entre l'ambiguïté énigmatique de McCarthy, le discours engagé de Message et la fantaisie débridée de Ligny, les trois œuvres analysées éclairent quelques vérités environnementales au prisme de la métaphore littéraire. D'une part, l'humain s'intègre à une biosphère avec laquelle il entretient des rapports d'interdépendance et dont la représentation totale échappe nécessairement à sa compréhension, ce qui légitime la dimension exploratoire de la littérature spéculative. D'autre part, le schème religieux de l'apocalypse pose la limite de son corollaire, la rédemption, dans l'irréversible dégradation de la nature. Enfin, ces romans de sensibilisation, de responsabilisation, voire d'intervention littéraire face à l'urgence de la crise environnementale, exposent la liberté de l'imaginaire, la puissance d'évocation, mais aussi les impouvoirs et les invraisemblances de la fiction : ils renvoient le lecteur à la réalité de l'agir dans le monde que nous partageons.

16 Ligny (2020), p. 400.

17 Rumpala (2018), p. 18.

18 Larrère (2022), p. 145.

Zusammenfassung

Die spekulative Fiktion befasst sich bereits seit dem 19. Jahrhundert mit Ökologie. Seitdem hat sie sich als eine der wichtigsten Formen der Problematisierung und imaginären Erforschung der Umweltkrise etabliert, was in den 2010er-Jahren zur Entstehung des Neologismus «Ökofiktion» führte. Vor dem Hintergrund des Anthropozäns versucht dieses neue literarische Genre, den Gesellschaftsvertrag neu zu formulieren, indem es die umkehrbaren Formen der Utopie und Dystopie wieder aufgreift.

Im Zentrum steht nicht mehr die Fähigkeit des Menschen, in der Gesellschaft Glück oder Unglück zu schaffen, sondern jene, eine ihn überragende Natur, deren Kräfte er auf globaler Ebene nicht beherrscht, zu bewahren oder zu zerstören. Von nun an geht es darum, nicht nur eine Gesellschaft zwischen Menschen, sondern auch mit der Umwelt, die als Akteur oder sogar als Figur der Handlung dargestellt wird, zu bilden. Der Anthropozentrismus, der Utopien und Dystopien innewohnt, verschiebt sich hin zu einem neuartigen Biozentrismus, der seltsame, heilende oder schreckliche Verbindungen mit dem Nicht-Menschlichen, dem Unmenschlichen oder dem Übermenschlichen impliziert.

Dieser Artikel konzentriert sich auf drei postapokalyptische Romane des 21. Jahrhunderts, in denen dystopische Bedrohung und utopische Möglichkeit in eine Pendelbewegung geraten: *The Road* (2006) von Cormac McCarthy, *Défaite des maîtres et possesseurs* (2016) von Vincent Message und *Alliances* (2020) von Jean-Marc Ligny.

Références

- Atallah, Marc : Science-fiction, dans : Bourg, Dominique et Papaux, Alain (éd.), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF 2015, pp. 922–925.
- Atallah, Marc : La dystopie, ou l'art de raconter nos utopies, dans : Atallah, Marc (éd.), Mondes (im)parfaits, Bruxelles/Yverdon, Les Impressions Nouvelles / Maison d'Ailleurs 2019, pp. 44–63.
- Bréan, Simon et Guillaume Bridet, Near Chaos : Quand la littérature nous prépare au pire. Paris, Hermann 2024.
- Chelebourg, Christian : Les Écofictions. Mythologies de la fin du monde. Bruxelles, Les Impressions Nouvelles 2012.
- Ghosh, Amitav : Le Grand Dérangement. D'autres récits à l'ère de la crise climatique. Marseille, Wildproject 2021 (orig. 2016).

- Heise, Ursula K. : Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the Global. Oxford/ New York, Oxford University Press 2008.
- Hoquet, Thierry : Darwin contre Darwin. Comment lire L'Origine des espèces ? Paris, Gallimard 2009.
- Jameson, Fredric : Archéologies du futur. Le désir nommé utopie et autres sciences-fictions. Paris, Éditions Amsterdam 2021.
- Larrère, Catherine : L'écoféminisme en paroles et en actes, dans : Communications, 2022/1, n°110.
- Ligny, Jean-Marc : Alliances. Nantes, l'Atalante 2020.
- McCarthy, Cormac : La Route. Paris, Points 2021 (orig. 2006).
- Message, Vincent : Défaite des maîtres et possesseurs. Paris, Seuil 2017 (orig. 2016).
- Rumpala, Yannick : Hors des décombres du monde. Écologie, science-fiction et éthique du futur. Ceyzérieu, Champ Vallon 2018.
- Rosset, François : L'utopie comme Icare, dans : Atallah, Marc (éd.), Mondes (im)parfaits. Bruxelles/Yverdon, Les Impressions Nouvelles/Maison d'Ailleurs 2019, pp. 7–33.
- Schaeffer, Jean-Marie : La fin de l'exception humaine. Paris, Gallimard 2007.
- Vas-Deyres, Natacha : Préface. Les mondes verts de la science-fiction, dans : Demain, l'écologie ! Utopies & anticipations environnementales. Toulouse, collection ArchéoSF, Publie.net 2020.
- Weik von Mossner, Alexa : Affective Ecologies. Empathy, Emotion, and Environmental Narrative. Columbus, The Ohio University Press 2017.

DOI

10.5281/zenodo.17541455

L'auteure

Dominique Kunz Westerhoff est professeure associée de littérature française à l'Université de Lausanne et chercheuse associée au Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL, UNIL). Elle enseigne également au Collège des humanités de l'EPFL. Ses recherches portent sur les littératures de l'imaginaire, de la science-fiction à l'écopoétique, ainsi que sur le rapport entre le texte, l'image et l'imagination dans la littérature des XIX^e–XXI^e siècles.

